

अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन : बक्सर जिले के विशेष संदर्भ में

शोधार्थी **संतोष कुमार पाण्डेय** (एम.एड. 2021-23) शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
शोध निर्देशक **डॉ. हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने** (सहायक प्राध्यापक) शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

सारांश

प्रस्तुत शोध अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करता है। प्रस्तुत शोध से यह जानने और समझने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है साथ इस समाज के छात्रों को मिलने वाली शैक्षिक सुविधाओं से क्या लाभ हुआ है। प्रस्तुत शोध में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है UDISE की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति का नामांकन दर 18.20% रहा है और उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 3.2 रहा है। प्रस्तुत शोध में यह पाया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षिक योजनाओं का अनुसूचित जाति के छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्कूलों में संरचनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और स्कूलों में कक्षाएं, शौचालय, बिजली, पीने का साफ पानी, खेल सामग्री आदि की भी वही व्यवस्था की गई है। प्रस्तुत शोध के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी शैक्षिक कार्यक्रम सफल रहे हैं परंतु इसे और व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि इनकी पहुंच ज्यादातर छात्रों तक हो सके। इसके साथ ही शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने की आवश्यकता है तभी नई शिक्षण तकनीकियों का उपयोग कर छात्रों को सिखाया जा सकता है। शिक्षकों को आधुनिक तकनीकियों का प्रशिक्षण भी देने की आवश्यकता है जैसे कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को सिखाना क्योंकि UDISE की 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार मात्र 47.51% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था है। वहीं मात्र 33.91% विद्यालयों में ही इंटरनेट की व्यवस्था है। इस स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है।
बीजशब्द : अनुसूचित जाति, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति,

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध का अध्ययन बक्सर जिले के अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति को लेकर किया गया है। शोध के इस पंचम अध्याय में प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्ष को स्पष्टता पूर्वक रखा गया है। शोध से प्राप्त परिणामों की व्याख्या की गई है और निर्धारित उद्देश्यों से जोड़कर उसे देखने का प्रयास किया गया है ताकि शोध कितना प्रासंगिक और व्यापक है, इसका पता लगाया जा सके और शोध उद्देश्य पर निष्कर्षों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। इस अध्याय में शोध सारांश का वर्णन किया गया है साथ ही शोध की सीमा की व्याख्या भी की गई है इस अध्याय में शोध का शैक्षिक अनुप्रयोग का वर्णन किया गया है अर्थात् प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों को किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इस अध्याय में आगामी शोध कार्य के लिए सुझाव भी दिया गया है। अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची को शामिल किया गया है।

शोध का लक्ष्य

इस शोध के माध्यम से अनुसूचित जाति के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सुझाव देना है।

अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन : बक्सर जिले के विशेष संदर्भ में

शोध का महत्व

- **सामाजिक न्याय-** अनुसूचित जातियों के साथ अनुचित व्यवहार को समझने और उसका समाधान करने में मदद करता है। भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने वाली नीतियां बनाने के लिए, उनकी असमानता को समझने और उसका समाधान करने के लिए यह अनुसंधान आवश्यक है।
- **सशक्तिकरण** अनुसूचित जाति को शिक्षा से जोड़ कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।
- **समावेशी विकास-** शोध से पता चलता है कि प्रगति का लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिलता रहे ताकि विकास में असमानता को दूर किया जा सके।

शोध उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति के छात्रों की सामाजिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन
2. अनुसूचित जाति के छात्रों की आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन
3. अनुसूचित जाति के छात्रों तक शैक्षिक सुविधाओं की पहुंच का अध्ययन

शोध प्रविधि

यह शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रतिदर्श

इस अध्ययन में बिहार राज्य के बक्सर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति के छात्रों को चयनित किया गया है।

शोध उपकरण

शोध में प्रदत्तों के संकलन के लिए स्वनिर्मित रेटिंग स्केल प्रश्नावली तैयार कर अनुसूचित जाति के छात्रों पर उनकी शिक्षा पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। जा सकता है।

शोध का परिसीमन

प्रस्तुत शोध को बिहार राज्य के बक्सर जिले में बक्सर प्रखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करना है।

प्रदत्त संकलन

प्रदत्त संकलन के लिए शोधार्थी ने बिहार राज्य के बक्सर जिले के अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन किया है। यह जाति बिहार राज्य में सबसे पिछड़े जाती मानी जाती है जो शिक्षा से पूरी तरह से नहीं जुड़ सकी है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अनुमति के साथ विद्यार्थी तथा शिक्षकों की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात छात्रों से प्रस्तावित शोध उपकरण के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया जाएगा।

शैक्षिक अनुप्रयोग

- प्रस्तुत शोध में दर्शाई गई चुनौतियां एवं बाधाओं जैसे अपर्याप्त साधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल तक छात्रों की पहुंच आदि मुद्दों पर दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ इसके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है
- प्रस्तुत शोध में अनुसूचित जाति के छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को दूर कर गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा में माता-पिता तथा सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया गया है इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने में सहायता मिलेगी।

शोध की सीमाएं

- इस अध्ययन में प्रतिदशों की कुल संख्या 44 ही है। यदि प्रतिदशों का आकर और भी अधिक होता तो शोध के परिणामों की प्रमाणिकता और भी अधिक होती।
- प्रस्तुत शोध में प्रतिदर्श के रूप में केवल विद्यार्थियों को ही चुना गया है। यदि विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावक एवम अध्यापक को भी शोध में प्रतिदर्श के रूप में शामिल किया गया होता तो शोध की वस्तुनिष्ठता और भी अधिक होती।
- प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन के लिए रेटिंग स्केल प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। यदि प्रश्नावली के साथ-साथ अवलोकन एवं साक्षात्कार (एकल, समूह) होता तो ज्यादा उचित होता।

आगामी शोध के लिए सुझाव

- अनुसूचित जाति के शिक्षा के लिए देश के अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था अपनाई गई है उसके तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में विविधताओं और योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जा सके तथा उसका प्रयोग देश के अन्य राज्यों या क्षेत्रों में किया जा सके।
- अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं एवं नीतियों का ससमय अनुसंधान किया जाना चाहिए इससे योजना और नीतियों की प्रभावशीलता एवं पहुंच का आकलन किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित अनुसंधान पर बल देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में शोध का विषय "अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन: बक्सर जिले के विशेष संदर्भ में" है। शोधार्थी ने अनुसूचित जाति के छात्रों की वर्तमान स्थिति में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। करीब 75% छात्रों के माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये असंगठित क्षेत्र में मजदूरी या सफाईकर्म आदि के रूप में कार्यरत हैं। ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए रोज संघर्ष करते हैं। इस कारण से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। करीब 59% छात्रों ने यह माना की पढ़ाई के साथ घर के काम में भी उन्हें सहयोग करना पड़ता है जैसे कि कृषि कार्य। अबकि 48% छात्रों ने यह माना कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर पारिवारिक या व्यावसायिक कार्यों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों के माता-पिता उनकी पढ़ाई के प्रति सजग नहीं है। यू डाइस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों की प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन दर मात्र 18.5% है जो पिछले

अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन : बक्सर जिले के विशेष संदर्भ में

वर्ष की तुलना में मात्र 0.13% की बढ़ोतरी है। शोध में यह पाया गया कि इस समाज के लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा के ज्यादा अवसर नहीं देते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचने से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है या उन्हें घर के कामों की जिम्मेदारी दे दी जाती है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच, अशिक्षा व सामुदायिक सहभागिता की कमी के कारण अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली शैक्षिक सुविधा जैसे छात्रावास, मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, मेधावृत्ति और छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से माध्यमिक स्तर के छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अंत में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से योग्य शिक्षकों की एक नई पौध तैयार करनी चाहिए जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक शिक्षण विधियां के माध्यम से प्राप्त हो सके। शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी के समान है अर्थात् जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत, समावेशी नवाचारी होगी वही देश विकास करेगा और वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- देवगन, तोमर (अप्रैल 2013), उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक स्तर एवं स्वभाव के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, अंक 4 (77)
- कुमार, सिन्हा (2015), शिक्षा एवम दलित की दशा, आधुनिक शिक्षा एवं दलित (58-60)
- शर्मा, अवस्थी (अक्टूबर 2016), भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएं, भारतीय आधुनिक शिक्षा, (102)
- कुमारी, सिंह (जनवरी 2020), उराव जनजाति के विद्यार्थियों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, (128)
- चौधरी, कौशिक, कुलश्रेष्ठ, (जुलाई 2021), जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहारिया जनजाति की जागरूकता एवं उन परियोजनाओं का प्रभाव, भारतीय आधुनिक शिक्षा
- <https://ncert.nic.in/journals-and-periodicals.php?ln=>
- <https://state.bihar.gov.in/educationbihar/CitizenHome.html>
- <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/simple-search>

IPE Journal of Management

ISSN : 2249-9040

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that the article entitled

अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन : बक्सर जिले के विशेष संदर्भ में

Authored By

शोध निर्देशक डॉ. हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने
(सहायक प्राध्यापक) शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

University Grants Commission

Published in

IPE Journal of Management :: ISSN 2249-9040 with IF=7.138

Vol-14, No-15, July - December: 2024

Double-Blind, Peer Reviewed, UGC CARE Listed Journal

Editor-in-Chief
S Sreenivasa Murthy
Professor & Director, Institute of
Public Enterprise, Hyderabad